

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ЮЖНО КОРЕЙСКОГО ОПЫТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

**Э.Бариев*

Начальник отдела

Организационного департамента МВД

Современный характер угроз в сфере обеспечения общественной безопасности свидетельствует о необходимости детального изучения опыта стран, достигнувших положительных результатов в противодействии преступности.

Основываясь на рейтинге стран, Южная Корея сегодня занимает лидирующие позиции в сфере обеспечения безопасности и данное обстоятельство показывает необходимость детального изучения полицейского опыта¹.

Так, полицейскую деятельность в Южной Корее осуществляет Национальное агентство полиции², численность личного состава которого насчитывает 96 тыс. сотрудников.

Национальное агентство полиции (далее – НАП) является единственным полицейским ведомством в Южной Корее и находится в ведении Министерства внутренних дел и по делам правительственной администрации.

Оно обеспечивает все полицейской службы на национальном уровне. Его система отличается от систем многих стран, включая Францию, где полицейские разделяются между национальной полицией и жандармерией, или США со своей слоистой системой федеральных, штатных, региональных и местных организаций по поддержанию правопорядка.

¹ <https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2022/Korea>

² Здесь и далее, <https://www.police.go.kr/index.do>

Агентство делится на 14 местных органов полиции, в том числе на Агентство полиции Сеула. Местные органы полиции не являются независимыми от национальной полиции.

НАП возглавляет генеральный комиссар, который через своих заместителей управляет центральным аппаратом и осуществляет координацию местных полицейских структур.

На полицию возложена непосредственная ответственность за выполнение следующих задач:

- профилактика правонарушений;
- контроль на дорогах;
- соблюдение законности и поддержание правопорядка;
- борьба с международной преступностью;
- оказание услуг населению.

При этом, полиция постоянно разрабатывает новые научные приемы инспектирования, модернизирует оборудование, ведет обобщение данных криминальной статистической системы и предлагает всем гражданам и организациям круглосуточные услуги по обеспечению безопасности.

В этих целях, осуществляют непрерывную деятельность система «112», которые помимо основной задачи по координации работы патрульной полиции, также осуществляет и своевременное информирование общественности о совершаемых правонарушениях.

Координация работы операторских центров осуществляется «Корейской службой 112», созданной в 2004 году. В Центре осуществляют работу 45 сотрудников, каждые 10 из которых возглавляются супервайзером.

Центр имеет возможность принимать от населения сообщения о правонарушениях посредством телефонов (83 %), коротких СМС сообщений (8 %), кнопок «СОС» и социальных сетей (9 %). С данной системой интегрирован механизм пиллинга, который позволяет определить локацию гражданина и направить к нему наряд патрульной полиции.

Необходимо отметить, что НАП накопило значительный опыт в применении современных цифровых систем и устройств в обеспечении общественной безопасности. Так, в многомиллионном городе Сеуле координацией обеспечения общественной безопасности осуществляет командный центр Агентства полиции Сеула «Intelegant CCTV».

В Командный центр г.Сеула поступает информация с более 23 600 видеокамер расположенных в общественных местах и автомагистралях. Видеоинформация позволяет контролировать общественный порядок и дорожную безопасность.

В день в центр поступает порядка 11 000 сообщений. Из них примерно 50 % сообщений требуют выезда на место для доскональной проверки³.

Информационно-техническое оборудование, установленное в данном центре, позволяет незамедлительно реагировать практически на все виды нарушений, в том числе, по подозреваемым гражданам, автомобилям, гос. номерам, по чрезвычайным ситуациям, по неадекватному поведению граждан, проникновение в запретные зоны, нарушения правил дорожного движения и дорожно-транспортных происшествий, пожарной безопасности, оставление бесхозный предметов и многих других.

Национальная полиция Кореи оказывает поддержку инициативам, направленным на укрепление общественного благополучия, принимая во внимание особенности отдельных регионов страны и сезонные изменения. Среди подобных инициатив – организация кампаний по оказанию поддержки социально уязвимых слоев населения, просветительская работа с молодежью, мобилизация людских ресурсов для оказания помощи населению, пострадавшему от стихийных бедствий (наводнений).

Расследование преступлений. Надзор за расследованием преступлений в Корею возложены на органы прокуратуры. Прокуроры обладают полномочиями организации расследования уголовных дел, а также несут

³ И.А.Завьялов Зарубежный опыт использования интеллекта в раскрытии преступлений / Вестник Московского университета МВД России №3 / 2021. С 228.

полную и окончательную ответственность за надлежащую организацию следствия, осуществляя надзор за работой уголовной полиции.

Уголовная полиция состоит из двух отделов – специального и общего. Специальный отдел, в частности, расследует уголовные преступления, совершенные в отношении имущества железной дороги, связанные с нанесением ущерба природным богатствам (леса, водные ресурсы) или пожарами, нарушениями трудового законодательства и т.п. Расследованием остальных уголовных преступлений занимается общий отдел.

Как правило, организацией следственных мероприятий непосредственно после совершения преступления занимается уголовная полиция. Затем дела передаются в прокуратуру, где за дальнейшее ведение следствия отвечает прокурор (работа со свидетелями и вещественными доказательствами, изучение документации, и, при необходимости, – организация дополнительного расследования). После завершения следствия прокурор принимает решение о целесообразности начала судебного преследования.

Расследованием серьезных правонарушений (экономические преступления, организованная преступность, уклонение от уплаты налогов, должностные преступления в органах полиции), равно как и расследованием преступлений, совершенных высокопоставленными лицами (например, коррупция) в силу своего должностного положения занимаются органы прокуратуры.

Будущие сотрудники корейской полиции проходят подготовку в следующих учреждениях:

- 1) Университет полиции, который предлагает четырехлетний курс общего обучения, разработанный в соответствии с Законом об Университете полиции. Обучение ведется по двум направлениям. Подготовка выпускников с присвоением степени бакалавра в области юриспруденции и общественного администрирования и подготовка профессиональных полицейских с присвоением звания лейтенантов полиции.

2) Общеобразовательная академия полиции;

3) Национальная центральная академия полиции:

Для вновь набранного состава курсантов полиции в Академии организована шестимесячная программа обучения, которая строится из 3-недельного курса строевой подготовки, 17-недельного вступительного курса обучения и непрерывной физической подготовки, 4-недельной профессиональной практики и ряда дополнительных обучающих модулей.

Академия также отвечает за подготовку сотрудников Вспомогательной полиции, которые впоследствии призываются в ее ряды в должности вспомогательных полицейских для прохождения альтернативной воинской службы. Подготовка длится 2-3 недели в зависимости от содержания будущих обязанностей курсантов.

Ещё одной отличительной особенностью южнокорейской полицейской системы в сфере обеспечения общественной безопасности является активное развитие международного сотрудничества.

Так, НАП начиная с 2015 года ежегодно проводит Международный полицейский саммит, целью которого является обсуждение вопросов борьбы с международной преступностью посредством применения новейших технологий и укрепления сотрудничества в данной сфере.

Данный саммит проводится традиционно для полицейских органов и является один из крупнейших мероприятий, в котором ежегодно принимают участие более 100 представителей из 30 стран мира⁴.

Саммит является важным форумом для руководителей полиции со всего мира, чтобы обсуждать более эффективную и действенную работу полиции, основанную на инновационных подходах и технологиях.

В данном направлении НАП демонстрирует намерения к максимальному использованию собственной стратегии «умной полиции» с

⁴ Итоги участия делегации МВД Узбекистана в Международном полицейском саммите, состоявшемся в г. Сеуле / Электронный ресурс: <https://gov.uz/ru/news/view/24740>

помощью трехстороннего подхода «стратегического управления», «анализа и исследования» и «технологий».

В данном направлении полицейские службы используют новые технологии, такие как большие данные, облачные вычисления, искусственный интеллект, интернет (IT), дроны, блокчейн и т.д.

По нашему мнению корейская сторона намерена через Международный саммит полиции в Сеуле прийти к общему пониманию участников о необходимости обмена передовым опытом для решения проблем безопасности.

Данная инициатива под названием «K-Cop Wave» предоставляет полицейским структурам всего мира определить лучшие способы обеспечения общественной безопасности.

Также, организуемая в рамках саммита Международная полицейская выставка («Korea Police world Expo») позволяет ознакомиться с новейшими электронными устройствами, полицейскими технологиями и системами искусственного интеллекта, а также последними образцами специализированной экипировки и техники, используемые в деятельности правоохранительных органов.

Необходимо отметить, что в настоящее время по заказу южнокорейской полиции разработаны автомобили полицейского назначения «Water canon» и «Armored Car» для предотвращения массовых беспорядков и разгона незаконно митингующих, «Barricade Truck» мобильные установки заградительных преград для защиты зданий, иных сооружений и личного состава, «Platform for Air Operation» для подвоза и штурма зданий и сооружений со стороны отрядов специального назначения, мобильная криминалистическая станция на базе автобуса «Хёндай», полицейские патрульные автомобили и мотоциклы.

Кроме этого внедряются современные защитные средства, стрелковое оружие, средства нелетального действия, лёгкая и тяжёлая амуниция,

сапёрная аппаратура по поиску, обнаружению, обезвреживанию и уничтожению взрывчатых веществ и взрывоопасных устройств.

Кроме того, южнокорейскими полицейскими формирования накоплен опыт использования информационно-технических достижений науки в сфере борьбы с кибер-терроризмом, финансовыми махинациями, идентификации личности, поиску и обнаружению подозреваемых в преступлениях в сфере информационных технологий, такие как сканеры биометрической информации, интеллектуальные системы контроля за дорожным движением в условиях мегаполиса и дистанционного выявления нетрезвых водителей.

Таким образом, южнокорейская полиция накопила положительный опыт в деле обеспечения общественной безопасности и полагаем, что есть необходимость его детального изучения и применения в нашей стране.